

deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-semejnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/

9. Шерстнева Н.С. Понятие, сущность и система принципов семейного права: монография / Н.С. Шерстнева. – М.: Юстицинформ, 2006. – 284 с.

УДК 341.645.5

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА

**РАЗБЕЙКО Н.В.,
старший преподаватель кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

Рассматриваются современные проблемы работы Международного уголовного суда, преступления США в Афганистане, полномочия прокурора Международного уголовного суда инициировать расследование по собственной инициативе.

Ключевые слова: Международный уголовный суд, прокурор МУС, Римский статут, преступления США, Афганистан, проблемы МУС.

MODERN PROBLEMS OF THE WORK OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

**RAZBEYKO N.V.,
senior lecturer of the department
civil and business law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The current problems of the work of the International Criminal Court, the crimes of the United States in Afghanistan, the powers of the prosecutor of the International Criminal Court to initiate an investigation on his own initiative are considered.

Keywords: International Criminal Court, ICC Prosecutor, Rome Statute, US crimes, Afghanistan, problems ICC.

Постановка задачи. Мировое сообщество возлагало и до сих пор возлагает большие надежды на беспристрастное отправление

правосудия Международным уголовным судом (МУС), который, в отличие от других международных уголовных трибуналов, носит универсальный характер и несет ответственность за отправление правосудия неизбирательным образом. Существуют проблемы реализации идей и намерений составителей Римского статута в отношении МУС.

Анализ последних исследований и публикаций. Е.Н. Трикоз занималась исследованием начала деятельности Международного уголовного суда [3]. Г.В. Цечоев изучил процесс создания Международного уголовного суда [4]. Мохаммад-Бастани Рамзанович Юсупов рассматривал процессуальную деятельность Международного уголовного суда [5].

Ж.Б. Букуру исследовал взаимодействия стран Африки и Международный уголовный суд [1].

Актуальность. На современном этапе развития общества данная проблематика требует дальнейшего исследования. Так, прокурор МУС запросила разрешение на расследование предполагаемых преступлений, совершенных на территории Афганистана в период с 1 мая 2003 года, а также на территории других государств-участников в период с 1 июля 2002 года [7]. МУС выдал 5 марта 2020 года разрешение проводить указанное расследование. Однако уже год данная тематика не обсуждается в научном сообществе (возможно, из-за пандемии COVID).

Кроме этого, на низкий уровень научного интереса влияет отсутствие информации о проводимом расследовании. Возможно, в связи с этим расследованием Соединенные Штаты Америки вывели свои войска из Афганистана в 2021 году, что подчеркивает важность исследования работы МУС.

Целью статьи является исследование современных проблем работы Международного уголовного суда.

Изложение основного материала. При создании МУС семь государств проголосовали против его создания. Три государства – Китай, Соединенные Штаты Америки и Израиль – изложили причины, по которым они голосовали против.

Китай счел, что полномочие, предоставленное Палате предварительного производства и связанное с утверждением ходатайств прокурора, было недостаточным и что Статут следовало принимать консенсусом, а не голосованием.

Основное возражение Соединенных Штатов касалось концепции юрисдикции и ее применения по отношению к государствам-неучастникам. Они также заявили, что в Статуте должна быть признана роль Совета Безопасности в определении совершения акта агрессии. Израиль заявил, что он не понимает, почему перемещение населения на оккупированную территорию было включено в перечень военных преступлений.

Африканские государства постоянно высказывают недовольство в адрес МУС и вносили предложения в Статут МУС: иммунитет высших должностных лиц государства; широкие полномочия Совета Безопасности ООН в условиях, когда 3 из 5 постоянных членов СБ ООН не ратифицировали Римский статут и не признают его юрисдикцию; процессуальные права обвиняемых; объективность МУС при выборе ситуаций и дел для расследования. За весь период деятельности МУС лишь по 13 ситуаций проводится расследование, возбуждено 28 уголовных дел в отношении только граждан из стран Африки [1].

МУС может судить даже отдельных индивидов. У него широкие полномочия по сравнению с действовавшими ранее трибуналами. Специальные трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде были созданы Советом Безопасности ООН для рассмотрения конкретных ситуаций в этих странах. Юрисдикция этих трибуналов ограничена временем и соответствующими территориями, в отличие от МУС.

Совет Безопасности, действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, может передать «ситуацию» на рассмотрение суда, когда, как представляется, было совершено преступление, указанное в Статуте. Это послужит для прокурора основанием для возбуждения расследования.

Государства, не являющиеся участниками Римского статута, могут обращаться в суд, если они готовы принять юрисдикцию МУС на специальной основе. Однако в каждом из этих случаев именно прокурор МУС, а не государства или Совет Безопасности ООН, принимает решение о начале расследования дела и выносит соответствующее определение по результатам предварительного изучения вопроса.

Решение прокурора может быть пересмотрено Палатой предварительного производства по требованию государства или Совета Безопасности ООН, передающего ситуацию в суд. В этом

случае Палата может попросить главного прокурора пересмотреть свое решение.

Кроме того, если решение прокурора не принимать меры было основано исключительно на соображении о том, что проведение расследования или уголовное обвинение не отвечало бы интересам правосудия, Палата предварительного производства может по собственной инициативе пересмотреть это решение. И в этом случае решение Прокурора вступит в законную силу только после его утверждения Палатой предварительного производства (статья 53 Римского статута) [6].

Прокурор несет ответственность за сохранность, хранение и обеспечение неприкосновенности сведений и вещественных доказательств, полученных в ходе следственных действий, проводимых не только им лично, но и его должностными лицами. Когда прокурор верит, что существует серьезная опасность, что не представится возможным получить свидетельские показания позже, он может просить Палату предварительного производства принять такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения эффективности и объективности судебных разбирательств, и, в частности, назначить адвоката или судью палаты предварительного производства, чтобы присутствовать при получении свидетельских показаний в целях соблюдения прав защиты (правило 47 Правил процедуры и доказывания МУС [8]).

На Конференции по учреждению суда в Риме Соединенные Штаты Америки были одним из самых ярых противников создания сильного МУС и, в частности, включения в Римский статут положения, предусматривающего полномочия прокурора начинать расследование «*proprio motu*». Наиболее отчетливо это видно из слов посла Соединенных Штатов Америки с широкими полномочиями по вопросам военных преступлений Д. Шеффера, который позже отмечал, что идея независимого прокурора вызывала у них очень глубокую озабоченность и было потрачено много времени на оспаривание этого положения.

Идея независимого прокурора уже сыграла для США плохую роль. Так, прокурор МУС запросила разрешение Палаты предварительного производства МУС приступить к расследованию ситуации в Исламской Республике Афганистан (далее – «Афганистан») в период с 1 июля 2002 года в соответствии со статьей 15(3) Римского статута.

В частности, обвинение запрашивало разрешение на расследование предполагаемых преступлений, совершенных на территории Афганистана в период с 1 мая 2003 года, а также на территории других государств-участников в период с 1 июля 2002 года [7].

Как считает прокурор[7], члены вооруженных сил США и сотрудники Центрального разведывательного управления («ЦРУ») совершили акты пыток, жестокого обращения, посягательства на личное достоинство, изнасилования и сексуальное насилие в отношении задержанных в связи с конфликтом в Афганистане и других местах, главным образом в период 2003-2004 годов.

Почти полная безнаказанность была правилом, а не исключением, для вышеперечисленных преступлений. После десятилетий войны, которая уничтожила государственные институты, и продолжающихся злоупотреблений в отношении гражданских лиц со стороны вооруженных групп, владеющих властью, афганскими военными и их сторонниками в афганском парламенте в 2007 году был принят закон об амнистии за все преступления совершенные ими.

В США проведено ряд расследований, проведенных Конгрессом [2], раскрыты ранее неизвестные подробности пыток при допросах, проведенных вооруженными силами и ЦРУ, проведены другие обзоры Министерством юстиции США. В частности, эти преступления, как утверждается, были совершены в отношении задержанных, подозреваемых в том, что они являются членами Талибана.

В Афганистане параллельно действовали две международные боевые миссии до 2014 года, большинство которых составляли вооруженные силы США. С 2009 года, когда МООНСА начала регистрировать жертв систематически, он задокументировал примерно 1820 случаев гибели мирных жителей. Это включает примерно 1330 смертей от воздушных операций. Обвинение напоминает, что в немеждународных вооруженных конфликтах статья 8(2)(e)(i) - (iv) предусматривает уголовную ответственность за нападения на гражданское население [7].

После подачи прокурором документов в МУС началось давление США на судей МУС.

5 марта 2020 года Апелляционная судебная палата (МУС) уполномочила прокурора Ф. Бенсуду начать официальное

расследование «Ситуации в Афганистане», о чем прокурор просила в 2017 году.

Полномочия прокурора инициировать расследование по собственной инициативе необходимы и, как и вся деятельность МУС, является в какой-то мере взаимодополняющей, обеспечивающей неотвратимость наказания лиц за совершение международных преступлений. Следственный процесс в МУС не предусматривает разделения двух форм предварительного следствия: следствия и дознания. Похоже, что основатели суда решили не дифференцировать расследование на различные формы, связывая каждую форму с расследованием конкретных преступлений, чтобы подчеркнуть, что все преступления подпадают под юрисдикцию МУС.

В то же время можно сделать вывод о том, что прокуратура в рамках МУС не является независимым органом в связи с тем, что для осуществления определенных полномочий прокурору суда необходимо получить санкцию от Палаты предварительного производства этого судебного органа. Роль Палаты заключается главным образом в надзоре за тем, как прокуратура осуществляет свою следственную и прокурорскую деятельность в гарантировании прав подозреваемых, потерпевших и свидетелей на этапе расследования и в обеспечении целостности судопроизводства.

Палата предварительного производства затем решает, следует ли выдавать ордер на арест или повестку о явке в прокуратуру по требованию прокурора и следует ли подтверждать обвинения против лица, подозреваемого в совершении преступления. Она также может принимать решения о допустимости ситуаций и дел, а также об участии потерпевших на досудебной стадии. Как только выдается разрешение на арест, предполагаемый преступник арестован и обвинения подтверждены.

Палатой предварительного производства, президиум образует Судебную палату, состоящую из трех судей, которые рассматривают это дело. Основная функция Судебной палаты заключается в обеспечении того, чтобы судебные процессы были справедливы и оперативны и проводились при полном уважении прав обвиняемого и должном учете защиты потерпевших и свидетелей. Он также регламентирует участие потерпевших на стадии судебного разбирательства.

Судебная палата определяет, является ли обвиняемый невиновным или виновным по предъявленным обвинениям и, в случае признания его виновным, может назначить наказание в виде лишения свободы на определенное количество лет, не превышающее максимум тридцати лет, или пожизненного лишения свободы.

Также могут быть наложены финансовые штрафы. Судебная палата может, таким образом, приказывать осужденному возместить причиненный потерпевшим вред, включая компенсацию, реституцию или реабилитацию.

Подозреваемые и соответствующие государства имеют право опротестовывать на стадии расследования действия прокурора. Государства и обвиняемые могут также оспаривать юрисдикцию суда или приемлемость дела к производству на стадии разбирательства.

Вывод. Считаю, что проблемным моментом является то, что Международный уголовный суд действует лишь в тех случаях, когда национальные суды не могут или не готовы осуществлять юрисдикцию. Это значительно ограничивает полномочия МУС и увеличивает время рассмотрения вопроса привлечения виновных к ответственности.

Прокурор МУС наделен слишком большими полномочиями как в отказе рассмотрения дела в МУС, так и в принятии дела к рассмотрению. Поэтому выходит на первый план личность прокурора, его политические предпочтения. Если прокурор Бенсуда была настроена расследовать преступления США, то о заменившем ее новом прокуроре нельзя сказать ничего определенного по этому вопросу. Поэтому в этом случае будут играть огромную роль именно его политические предпочтения, насколько он ценит США и не будут ли его действия зависеть от авторитета этой страны и ее давления на должностных лиц МУС, что уже имело место в прошлом. Таким образом, необходимо защитить полномочия прокурора МУС, и при выявлении давления какой-либо страны на прокурора или на судей МУС такая страна должна нести финансовые потери: заплатить компенсацию данным лицам.

Список использованных источников

1. Букуру Жан-Батист. Африканские государства и Международный уголовный суд: международно-правовые аспекты

взаимодействия: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Букуру Жан-Батист; ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов». – Москва, 2020. – 264 с.

2. Доклад сенатского комитета США по разведке №58665867 от 13 мая 2009// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-111shrg55467/html/CHRG-111shrg55467.htm>

3. Трикоз Е.Н. Начало деятельности международного уголовного суда: состояние и перспективы / Е.Н. Трикоз // Журнал российского права. – 2005. – №3 (99). – С. 134-147.

4. Цечоев Г.В. Международный уголовный суд / Г.В. Цечоев // Инновационная наука. – 2018. – №6. – С. 123-128.

5. Юсупов Мохаммад-Бастани Рамзанович. Международно-правовое регулирование процессуальной деятельности Международного уголовного суда: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Юсупов Мохаммад-Бастани Рамзанович; Моск. ун-т МВД РФ. – Москва, 2012. – 192 с.

6. Римский статут Международного уголовного суда A/CONF.183/9 of 17 July 1998 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute\(r\).pdf](http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf)

7. AC «Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan», 5 March 2020, ICC-02/17 OA4, para 26, p. 12

8. Rules of Procedure and Evidence are reproduced from the Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court 3-10 September 2002 (ICC-ASP/1/3 and Corr.1), part II.A. // Published by the International Criminal Court, 2013. – p.83.– ISBN No. 92-9227-278-0 ICC-PIDS-LT-02-002/13_Eng